

УДК 504.03
AGRIS P01

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/09>

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

©Саттаров А. У., канд. геогр. наук, Термезский государственный университет,
г. Термез, Узбекистан, asattorov@tersu.uz

INFLUENCE OF THE NATURAL-GEOGRAPHICAL LOCATION OF THE SURKHANDARYA REGION ON THE PLACEMENT OF SETTLEMENTS

©Sattarov A., Ph.D., Termez State University, Termez, Uzbekistan, asattorov@tersu.uz

Аннотация. В статье исследуется влияние природно-географических факторов на расположение населенных пунктов Сурхандарьинской области с научной точки зрения. Изучены структура поверхности Сурхандарьинской области, естественный географический тариф, население и количество населенных пунктов, историческое формирование сел. В связи с многонациональностью населения в регионе естественно разделение села на определенные группы, его структурную структуру и распределение. В горных районах, в основном села более сконцентрированы вдоль ручьев и родников. Древние деревни состоят из сезонных поселений, отражают изучение причин расположения деревень в высокогорье, социально-экономических, географических факторов, а также уровня развития местности.

Abstract. The article examines the influence of natural and geographical factors on the location of settlements in Surkhandarya region from a scientific point of view. The structure of the surface of the Surkhandarya region, the natural geographic tariff, the population and the number of settlements, the historical formation of villages have been studied. In connection with the multinationality of the population in the region, it is natural to divide the village into certain groups, its structural structure and distribution. In mountainous areas, villages are generally more concentrated along streams and springs. Ancient villages consist of seasonal settlements, reflecting the study of the reasons for the location of villages in the highlands, socio-economic, geographical factors, as well as the level of development of the area.

Ключевые слова: регион, оазис, город, деревня, поселок, горные районы, поселение, территория, хозяйство, гора, равнина, население, этнос, племя, народ, местность.

Keywords: region, oasis, city, village, settlement, mountainous areas, settlement, territory, economy, mountain, plain, population, ethnos, tribe, people.

Географическое положение Сурхандарьинской области имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Ее территория представляет собой долину, протекающую в меридиональном направлении рек Шерабаддарья и Сурхандарья. Сурхандарьинская долина — это равнины, сухие пустыни и предгорья, богатые подземными и наземными природными ресурсами. Холмистые широты местности спускаются с севера на юг и постепенно переходят

в равнину. Он окружен с трех сторон горными хребтами, с которых текут Топаланг, Ходжаулкан, Шерабад и другие реки. Благодаря своим климатическим условиям данная территория является основным регионом выращивания хлопка в Центральной Азии.

Еще одной характерной особенностью Сурхандарьинского оазиса является то, что афганский ветер дует преимущественно в юго-западном направлении. Время от времени усиливаются сильные ветры, поражающие растения и почву.

Сурхандарьинская область относится к зоне жаркого и сухого субтропического климата. Подходит для выращивания хлопка и многих других субтропических культур при искусственном орошении. Местность отличается рельефом и разнообразием почвообразующих пород. Здесь встречаются следующие основные типы почв: серо-бурые почвы, бесплодные, бесплодно-луговые, песчаные, болотно-луговые и засоленные почвы. Благоприятный климат, плодородные почвы и наличие рек создают возможности для развития сельского хозяйства.

Территорию Сурхандарьинской области можно классифицировать по природно-географическим условиям следующим образом: горные и предгорные, орошаемые земли, степные земли. Первую часть земель занимали горные и предгорные районы, в основном занимавшиеся хозяйством без орошения.

Неорошаемые земли делятся на три категории. К первой категории относятся глинистые смешанные желтые почвы на высоте 400–700 м над у м, с атмосферными осадками 250–300 мм [1]. Вторая категория почв расположена на высоте 700–1500 м над у м с красными и желтыми почвами, а благодаря своему расположению в горах и предгорьях, при достаточном увлажнении осадков выпадает 300–400 мм в год. Третья категория неорошаемых земель расположена на высоте 1500 м над у м, с количеством осадков 500 мм/год [2]. Эти засушливые земли используются в основном для выращивания зерновых и бахчевых культур в предгорьях, а также с использованием особенностей агротехники.

В таких местностях также развито животноводство. Развитию этой отрасли способствовали изобилие и периодическая последовательность растительного мира. Зоны растительности расположены по высоте следующим образом. Первая пустынная зона находится на высоте 500–600 м над у м, высота холма составляет 400–1200 м, горы (средняя высота) от 880–1000 м до 2000 м, горные пастбища выше 2000 м. В целом географическое положение местности давало возможность для развития сельского хозяйства [3].

В свою очередь, эти процессы затронули инфраструктуру сел, уровень жизни в которых самый низкий. Равнины влажные, а почва сывороточная, большие поселения обычно расположены в удобных для природы местах, а население более густонаселенное, в основном занимается земледелием и садоводством. Например, Авлод, Сариясия, Пасурхи, Дербенд, Работ, Чиланзар, Дахнаиджом, Тиллакамар, Ходжабулган, Мунчок, Сайраб, Пулхоким и другие.

Села, население которых занималось в основном животноводством расположены в равнинных, но малонаселенных районах (пустынях и степях). В таких местах села — небольшие и находятся далеко друг от друга, в основном у колодцев: Ажрим, Кучкак, Тангимуш, Кофрун, Хужадияк, Шуроб, Фотмабулок, Питов, Емчи, Узун кудук, Бешэркак, Панжоб, Уртабуз, Инкабод, Даштигоз, Кукбели и другие. В горных районах села, в основном, расположены вдоль рек и родников: Туда, Хомкон, Назари, Олачопон, Яккатол, Гуматак, Дехиболо, Кургонча, Дуоба, Сайрак, Кентала, Кизилнавур, Мачай, Ялгизбулок, Окжар, Миркоракўз, Сарикамиш, Пудина, Омонхона, Кушбулок, Чаган, Сели-бели, Эгарчи, Урикли, Окбулок и другие [4]. Основное население города Байсун, расположенного в бассейне

Бойсундарьи, и 14 окрестных сел составляли таджикские чигатаи. Байсун расположен в предгорьях небольшой горной реки. Основным участком реки, отделенным от скал, являются села Авлод, Сариясия, Кучкак, остальные села расположены вдоль двух каналов, выведенных из реки.

Арик Пасурхи протекая через села Пасурхи, Кургонча, Карабуин, Бибишин, Миркоракўз на правом берегу реки, а арик Шайит расположенный на левом берегу реки орошали села Шайит, Богибало, Чинор, Кизилкорез, Пойгабоши, Кукчи, Шурсой, Газа. Села Бибишин, Кочкак, Богибало, Чинор и Кокчи были заселены преимущественно таджиками. Помимо таджикских хужа и чигатаев, в селах Авлод и Пасурхи проживали узбекские токчи. В селах Шайит, Газа, Пойгабоши, Шурсой, Карабуин жили таджикские чигатаи с узбекскими кунгиратами [5].

В настоящее время села области объединены в сельские советы и махалли. Исторически сложилось так, что объединение махаллей в деревню было связано с тем, что население занималось определенным сельским хозяйством, принадлежало к племени, пило воду из канавы, вместе проводило хашары, свадьбы и церемонии и так далее.

Деревня — это социальная и историческая ячейка людей. Их появление было связано с развитием общества и изменениями в региональном разделении труда. Однако из-за роста городского населения и урбанизации миграция повлияла на массу населения некоторых сел Байсунского района. Например, в 1920-е годы в Байсунском районе было 201 поселение, а к 1935 г. — 165 поселений. В 2009 г. было заселено 72 села (<https://www.stat.uz/ru/>). Доля населения в сельской местности увеличивалась в последние годы из-за относительно высокой рождаемости и того факта, что большинство семей проживает в сельской местности.

Древние села состояли из сезонных поселений населения. Изначально деревни возникли как места, где люди жили зимой. Постепенно люди перешли к земледелию. Постоянные поселения изначально назывались местами зимовья, а в таких удобных местах, где проживало население, формировались в виде маленьких поселений и принимали название деревни [6].

Образовавшиеся в период первобытного общества семенные объединения сохранялись даже в период расселения, и одно семя оседало в одной деревне. Например, в селе Карабойин в Байсуне было образовано семя кунгиратов. Были также села на караванных путях и речных переправах. Например, Дарбанд, Работ, Окджар, Кайрок (дети) и другие. Ремесла возникли вместе с процветанием ремесел и торговли, а сельское хозяйство начало отделяться. Раньше деревнями управлял лидер общины, затем избираемый старейшина общины или собрание общины. Внешний вид деревень время от времени менялся.

На территории Байсуна в X-XIII веках образовались села, такие как Мунчоктепа, Бозортепа, Хисортепа, Окджар, Кургани боло, Октепа, Тора, Гиштепа, Кофрун. Согласно историческим источникам, исчезновение этих деревень совпало с нашествием Чингисхана. Во времена Тимуридов в этих деревнях снова началась жизнь. Согласно источникам XIX века, население Байсуна составляло 5000 человек. По данным на 2004 г, 63,5% населения Узбекистана проживало в сельской местности. Этот показатель близок к 11% в Великобритании, 12% — в Германии и 21% — в США.

Пасурхи — село на территории собрания горожан. Занимаюсь животноводством, сельским хозяйством, садоводством. Из местных сортов винограда очень хороши и сладки тайфи, песабанд, джовуз. Люди села — предприимчивые предприниматели. Население плотное. Пьет воду из Байсунсая (Хангаронсай). Жители пьют воду из источника, доставленного в село Тода по трубе. Пасурхи — низкий Сурхи (нижний Сурхи) слово Сурхи

— это персидское название красноватого холма. Некоторые люди понимают это название как «спина красного холма».

Авлод — село на территории сельского схода горожан. В основном там живут таджикские чигатаи. Занимаются животноводством, пчеловодством, земледелием, садоводством, овощеводством. Сорт местных «Байсунских» красных яблок знаменит своим вкусом.

Село Кызылнаур расположено на левом берегу реки Мачайдарья, и его основное население — горцы-катаганы, хозяйства которых в основном занимаются земледелием и животноводством. Садоводство менее развито, так как на засушливых землях выращиваются в основном ячмень и пшеница. Ячмень орошали родниковой водой и культивировали. В животноводстве коневодство (годовалые) является основной ветвью, так же как козы и овцы. Крупный рогатый скот в основном пасут на пастбищах Урикли и Джобаяк. Ремесленники делали молотки, седла, ювелирные изделия, плуг, колесники, гончарные станки. Женщины ткнут ковры разных названий из разного хлопка и шерсти, такие как хаджари, чумчуккоз, такир [7].

Словом, в уникальной культуре, быте и традициях населения сел Сурхандарьинской области, наряду с общностью нации, сохраняют принципы национальной идентичности. Развитие любого общества напрямую зависит от позитивного взаимодействия между этносами, а национальное единство и целостность напрямую связаны с этими факторами.

Список литературы:

1. Межов В. И. Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности. 1884. Т. 1.
2. Рассудова Р. Я. О видах поливных и неполивных земель в Средней Азии // Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. 1975.
3. Саторов А. У. Особенности развития и размещения сельских населённых пунктов Сурхандарьинского вилоята: Автореф. ... канд. геог. наук. Ташкент, 2009. 26 с.
4. Кобулов Э. Хозяйственная жизнь Сурханского оазиса. Ташкент, 2012. 390 с.
5. Турсунов Н. Н. Этническая характеристика населения Южного Сурхандарьинского оазиса (конец XIX - начало XX вв.): Дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2007. С. 52-53.
6. Буриев О. Вечные ценности узбекского народа. Карши, 2005. 85 с.
8. Турсунов С., Кабулов Э. История Сурхандарьи. Ташкент, 2004.

References:

1. Mezhov, V. I. (1884). Turkestanskii sbornik sochinenii i statei, odnosyashchikhsya do srednei Azii voobshche i Turkestanskago kraja v osobennosti. (in Russian).
2. Rassudova, R. Ya. (1975). O vidakh polivnykh i nepolivnykh zemel' v Srednei Azii. In *Khozyaistvenno-kul'turnye traditsii narodov Srednei Azii i Kazakhstana*. (in Russian).
3. Sattorov, A. U. (2009). Osobennosti razvitiya i razmeshcheniya sel'sk(in Russian). ikh naselennykh punktov Surkhan'darinskogo viloyata: Avtoref. ... kand. geog. nauk. Tashkent.
4. Kobulov, E. (2012). Khozyaistvennaya zhizn' Surkhanskogo oazisa. Tashkent. (in Russian).
5. Tursunov, N. N. (2007). Etnicheskaya kharakteristika naseleniya Yuzhnogo Surkhandar'inskogo oazisa (konets XIX - nachalo XX vv.): Diss. ... kand. ist. nauk. Tashkent, 52-53. (in Russian).

6. Buriev, O. (2005). Vechnye tsennosti uzbekskogo naroda. Karshi. (in Russian).
8. Tursunov, S., & Kabulov, E. (2004). Istoriya Surkhandar'i. Tashkent. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 29.03.2021 г.*

*Принята к публикации
04.03.2021 г.*

Ссылка для цитирования:

Сагтаров А. У. Влияние природно-географического расположения Сурхандарьинской области на размещение населенных пунктов // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №4. С. 68-72. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/09>

Cite as (APA):

Sattarov, A. (2021). Influence of the Natural-Geographical Location of Surkhandarya Region on the Placement of Settlements. *Bulletin of Science and Practice*, 7(4), 68-72. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/09>